

QISHLOQ XO‘JALIGIDA INERPOLIMER KOMPOZIT MATERILLARDAN SUVNI TEJASHDA QO‘LLASH.

Niyozov Xabibullo Abdullayevich
Chirchiq Davlat pedagogika universiteti kimyo kafedrasida katta o‘qituvchisi
Chirchiq shahri

Bugungi kunga kelib butun dunyoda, xususan, Respublikamizda biologik xilma-xillikni asrash, mavjud ekologik tizimning barqarorligini ta'minlash kun tartibida turgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Antropogen omil ta'sirida atrof-muhitning o'zgarishi biologik xilma-xillikning yo'qolishiga, jumladan, tabiiy resurslarining kamayishiga sabab bo'lmoqda. Shunga ko'ra, suvni tejash mahalliy xomashyolardan foydalangan holda yangi texnologiyalarni joriy qilish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kimyo sanoatida ishlab chiqarilgan ikkilamchi xomashyolardan foydalangan holda yangi turdagi kompozit materillarlarini ishlab chiqish zarur hisoblanadi. Qishloq va suv xo'jaligida qo'llaniladigan polimer kompozitlariga qo'yiladigan talablar endi yanada optimallashtirib ilmiy ishlar olib borilmoqda. Shulardan purkagichli sug'orish qurilmalari uchun yuqori quvvatga, optimal filtrlash koeffitsiyentiga, shuningdek, agressiv muhitga, tuproq va iqlim sharoitlarining o'zgarishiga qarshilikka ega bo'lgan, oson erishiladigan hamda arzon kompozitsion materiallar kerak. Shu nuqtayi nazardan, yangi turlarni ishlab chiqish yoki mavjud polimer kompozitsiyalarini o'zgartirish zarurati tug'iladi. Ko'rsatilgan muammoni hal qilishning istiqbolli yo'nalishi dispers to'ldiruvchi fosfogips qo'shish orqali karboksimetil selluloza (KMS) bilan karbamid-formaldegid qatroni (KFQ) interpolimer kompleksini (IPK) modifikatsiya qilishdir. IPK polimerlar orasida uning asosida ishlab chiqarilgan materiallarning xilma-xilligi bo'yicha etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Bu ishlab chiqarilgan materialni qayta ishlash va xizmat ko'rsatish xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan turli xil dispers moddalarini kiritish orqali ushbu materialni o'zgartirishning keng imkoniyatlari bilan bog'liq.

Karbamid-formaldegid qatronlari aminokislotalar deb ataladigan eng muhim turdagi qatronlardir. Amino qatronlar ko'pincha boshqa materiallarning xususiyatlarini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Ushbu qatronlar doimiy press xususiyatlarini berish uchun to'qimachilik matolari kabi mahsulotlarni qayta ishlash jarayonida qo'shiladi; kauchukning shina shnuri bilan bog'lanishini yaxshilash uchun avtomobil shinalari; qog'oz, ayniqsa, nam qog'ozning yirtilib ketish kuchini yaxshilash uchun va alkidlar va akrillar ularning xususiyatlarini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Amino qatronlar, shuningdek, elektr asboblari, kavanoz qopqoqlari, tugmalar va ovqat idishlari kabi mahsulotlarni qoliplash uchun va stol usti ishlab chiqarishda ishlatiladi. Hozirgi kunga qadar interpolimerlarning o'zaro ta'sirining xususiyatlari va ularning bir qator ilmiy va amaliy muammolarni hal qilishdagi ahamiyati etarlicha batafsil o'rganilgan. O'zaro ta'sir qiluvchi komponentlarning (polianion va polikation) molekulalararo aloqalarining tabiatini o'zgartirib, IPK xususiyatlarini boshqarish mumkin.

So'nggi yillarda karboksimetil selluloza (Na-KMS) va karbamid-formaldegid qatroni (KFQ) natriy tuziga asoslangan IPK tobora ko'proq foydalanilmoqda. Materiallarning mustahkamligi, qattiqligi, issiqlikka chidamliligi, suvga chidamliligi va boshqa bir qator xususiyatlarining sezilarli darajada oshishiga olib keladi.

Suv o'tkazuvchanlik va tarkibini aniqlash.

Interpolimer kompozit asosida olingan kompozit materialdan yarim quvurli sugʻorish moslamasi nafaqat suvni tejashda, oʻgʻit sarfini tejashda ham samara berishi mumkin. Undan sizib chiqayotgan suvning elementar tahlili buni yaqqol isbotlaydi. Quyidagi jadvalda ichimlik suvini kompozitsion materialga quyib undan sizib chiqqan suv va uning kimyoviy tahlili.

Jadval-1

	1- Ichimlik suvi	2- Kompozit materialdan oqib oʻtgan ichimlik suvi	2/1 (nisbiy oʻsish)
t; C ⁰	23,4	23,4	1
pH	6,5	6,39	0,983
EC; μS/cm	200	626	3,13
OBП; mV	180	176	0,978
SO ₄ ²⁻ ; mg/l	21,7	214	9,86
Cl ⁻ ; mg/l	27,8	84,5	3,04
Na ⁺ ; mg/l	1,45	19,2	13,24
K ⁺ ; mg/l	0,05	0,16	3,2
NH ₄ ⁺ N; mg/l	0,46	0,849	1,85
NO ₃ ⁻ N; mg/l	0,94	1,27	1,35
NO ₂ ⁻ N; mg/l	0,021	0,03	1,43
PO ₄ ³⁻ ; mg/l	0,039	1,163	29,8

Kompozit materildan oqib chiqayotgan suvning tarkibi tuproq mikroflorasi va faunasi uchun zarur boʻlgan elementlarning (sulfat, xlorid, natriy, kaliy, azot va fosfor elementlari) miqdori oddiy ichimlik suviga nisbatan koʻpayganligini koʻrish mumkin.

Yuqorida keltirilgan tahlillar va boshqa bir qancha tahlillar shuni koʻrsatadiki, har gal sugʻorilganda kompozit materialdan makro va mikroelementlar maʼlum miqdorda sizib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Chen J., Jayachandran M., Bai W., Xu B.** A critical review on the health benefits of fish consumption and its bioactive constituents. Food chemistry, 2022. Vol. 369, 130874.

2. **Решетов В.А., Мартынов Б.С., Панарина Т.Ф., Еременко В.И.** Химическое кондиционирование фосфогипса // Сб. науч. трудов: Современные химические технологии очистки воздушной среды. Саратов. СГУ, 1992. С. 74-75

3. **Клишков А.С., Беляев П.С., Соколов М.В.** Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 80 с.